

KIBER HAFVSIZLIK
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
CYBER SECURITY

Jabborova Sayyoraxon Muxammadqobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti
Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi

Axmedova Oltinoy Oybek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti
Tabiiy fanlar fakulteti talabasi

gofurovd045gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola media savodxonligining asosiy qirralaridan biri sifatida kiber xavfsizlikning muhimligi hamda internetda xavfsizlikni ta'minlash uchun zarur bo'lgan amaliy tushunchalar va strategiyalar haqida ma'lumot beradi. Maqola, foydalanuvchilarni ma'lumotlarning maxfiyligini ta'minlash, zararli rahnamolardan saqlanish va shaxsiy axborotni himoya qilish bo'yicha ta'lim olishlarini ta'kidlaydi. Shuningdek, kiber jinoyatchilik va uning oldini olish bo'yicha jamiyatdagi ta'limiy dasturlarning ahamiyatiga urg'u beriladi.

Kalit soʻzlar: Media Savodxonligi, Kiber Xavfsizlik, Internet Xavfsizligi, Ma'lumotlarning Maxfiyligi, Shaxsiy Axborot, Kiber Jinoyatchilik, Zararli Dasturlar, Parollar Boshqaruvi.

Аннотация: В этой статье представлена информация о важности кибер безопасности как ключевого аспекта медиа грамотности, а также о практических концепциях и стратегиях, необходимых для обеспечения безопасности в Интернете. Статья призывает пользователей узнать больше о конфиденциальности данных, избегать злонамеренных действий и защищать личную информацию. В нем также подчеркивается важность программ общественного образования по вопросам киберпреступности и ее предотвращения.

Ключевые слова: медиа грамотность, кибер безопасность, интернет-безопасность, конфиденциальность данных, личная информация, киберпреступность, вредоносное ПО, управление паролями.

Abstract: This article provides information on the importance of cyber security as a key aspect of media literacy and the practical concepts and strategies needed to stay safe online. The article urges users to educate themselves on data privacy, avoiding malicious leads, and protecting personal information. It also emphasizes the importance of community education programs on cybercrime and its prevention.

Keywords: Media Literacy, Cyber Security, Internet Security, Data Privacy, Personal Information, Cyber Crime, Malware, Password Management.

Bizning kundalik hayotimiz tobora ko‘proq virtual muhitga bog‘lanmoqda. Bu bilan birga, media savodxonligi jamiyatimizdagi har bir kishining hayotida tobora muhim rol o‘ynay boshladi. Media savodxonligining bir qismi sifatida, kiber xavfsizlik - bu bizning raqamli hayotimizni tahdidlardan himoya qilish mexanizmlarini o‘z ichiga oladi. Kiber xavfsizlikning asosi - bu parollar yaratish, elektron pochta va raqamli akkauntlar uchun kuchli autentifikatsiya protseduralarini ishlab chiqish hamda ishonchli antivirus va firewall dasturlarini o‘rnatishdir. Bu tushunchalar, shaxsiy ma'lumotlarni noma'lum yoki ziyon keltiruvchi manbalardan himoya qilishni ta'minlaydi. Biroq, kiber xavfsizlik faqat texnik choralarini qo‘llashdan iborat emas. U, shuningdek, elektron pochta, raqamli xabarlar, ijtimoiy tarmoqlar va hatto onlayn savdolarda ehtiyot bo‘lishni ham o‘z ichiga oladi. Masalan, phishing hujumlarida foydalanuvchilar, o‘zlarining shaxsiy ma'lumotlarini, jumladan bank hisob ma'lumotlarini yoki parollarini soxta veb-saytlarga kiritishga undaydigan aldov xabarlariga duch kelishlari mumkin. Shu sababli, media savodxonligi, foydalanuvchilarni potensial xavf haqida ogohlantirish va ularga zararli xabarlarini qanday aniqlash va ularni qanday qilib rad etishni o‘rgatishni o‘z ichiga oladi.

Kiber xavfsizlik, shuningdek, onlayn muhitda mavjud bo‘lgan turli xil aloqa shakllarining etik qoidalarini anglashni ham talab qiladi. Shaxsiy axborotlarni himoya qilish – ham foydalanuvchilar, ham korporatsiyalar uchun asosiy masala hisoblanib, bu maxfiylik va shaxsiy hayotning immunitetini ta'minlovchi asosiy omil hisoblanadi. Bugungi zamonaviy jamiyatda texnologiya va axborot almashuvining tez rivojlanishi bilan bir qatorda kiber xavfsizlikka bo‘lgan ehtiyoj ham ortmoqda. Internet va raqamli platformalardan foydalanish hajmining oshishi bilan kiber tahdidlar soni ham ko‘paymoqda. Media savodxonligi fani doirasida kiber xavfsizlikning asosiy jihatlari va afsuski, hozirgi kunda bizni kutib turgan kiber tahdidlar tahlil qilinishi talab etiladi.

Kiber xavfsizlik - bu ma'lumotlarimiz, identitetlarimiz va raqamli aktivlarimizni himoya qilishga oid amaliyotlar va strategiyalarni o‘z ichiga oladi. Ushbu mavzu doirasida quyidagi asosiy elementlarni ko‘rib chiqish mumkin:

1. Shaxsiy Ma'lumotlarni Himoyalash: Foydalanuvchilar o‘z shaxsiy ma'lumotlari, jumladan parollar, moliyaviy ma'lumotlar va shaxsiy identifikatsiya ma'lumotlari xavfsizligini ta'minlashlari kerak. Raqamli davrda shaxsiy ma'lumotlar himoyalanganligi birinchi darajali muammo hisoblanadi. Foydalanuvchilar uchun kuchli parollar yaratish, turli xizmatlar uchun turli parollardan foydalanish va ikki faktorli autentifikatsiya (2FA) kabi qo‘shimcha himoya choralarini qo‘llash tavsiya etiladi.

2. Zararli Dasturlardan Himoyalash: Viruslar, trojanlar, va ransomware kabi zararli dasturlar raqamli tizimlarga, ma'lumotlarga zarar yetkazib, noqonuniy kirish va ma'lumotlarni o'g'irlash uchun ishlatilishi mumkin. Kompiyuter viruslari, trojanlar, ransomware va boshqa zararli dasturlarning oldini olish uchun dasturiy ta'minotning yangilab turilishi, zamonaviy antivirus dasturlaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega.

3. Tarmoq Xavfsizligi: Korporativ va shaxsiy tarmoqlar himoyalangan va tizimni potensial kiruvchilardan himoyalash uchun kriptografiya, firewall va boshqa texnologiyalardan foydalanilmog'i zarur. Korxonalar va shaxsiy foydalanuvchilar uchun tarmoq xavfsizligini kuchaytirish, masalan firewall va shifrlash texnologiyalari yordamida, o'z tarmoqlarini himoya qilish kerakligi ta'kidlanishi lozim.

4. Phishing va Kimlik O'g'irligi: Phishing hujumlarida hujumchilar soxta elektron pochta yoki habarlar orqali foydalanuvchilarni aldab, ularning shaxsiy ma'lumotlarini o'g'irlashi mumkin. Phishing hujumlariga qarshi turish uchun foydalanuvchilarga elektron pochtaga kelgan shubhali xabarlar va so'rovlarga ehtiyotkorlik bilan yondashishi, shuningdek, ishonchli bo'lmagan manbalardan kelgan havolalarni ochmaslik tavsiya qilinadi.

Media savodxonligi doirasida foydalanuvchilarga internetda ehtiyotkorlik bilan harakat qilish, ishonchli va xavfsiz parollardan foydalanish, zararli havolalarga kirishdan saqlanish va shubhali elektron pochta yoki xabarlariga javob bermaslik kabi tushunchalar beriladi. Kiber xavfsizlikni ta'minlash har bir kishi uchun muhimdir. Media savodxonligi - bu kiber tahdidlarni anglash va ularning oldini olish uchun zaruriy bilim va ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradigan soha hisoblanadi. Foydalanuvchilar kiber xavfsizlik bo'yicha bilimlarini oshirish orqali o'zlarini, o'z ma'lumotlarini va raqamli hayotlarini himoya qila olishadi. Ayni paytda hukumatlar, kompaniyalar va ta'lim muassasalari ham jamoatchilikni kiber xavfsizlik masalalarida bilgilantirish va ularning xavfsiz onlayn harakatlarini qo'llab-quvvatlash uchun faol rol o'ynashi lozim. Bizning jamiyatimizda raqamli texnologiyalarning tobora ortib borishi bilan kiber xavfsizlik bo'yicha bilimlar hamma uchun zarur va muhimdir. Biz faqat bu xavfsizlik choralari orqali onlayn muhitda ishonch va xotirjamlikka erisha olamiz. Zamonaviy raqamli era bizni tahdidlar va imkoniyatlar olamiga olib kirdi. Raqamli texnologiyalarning tobora rivojlanishi bilan birlashgan kiber xavfsizlik, albatta, media savodxonligining markaziy unsurlaridan biriga aylangan. Bu maqola, kiber xavfsizlikning muhim jihatlari va bu sohadagi tahdidlar, ularning oldini olish usullari hamda aholining media savodxonligini oshirish zarurati haqida batafsil ma'lumot beradi.

Zamonaviy axborot makonida har bir foydalanuvchining media savodxonligi, ya'ni raqamli texnologiyalardan xabardorlik darajasi kiber tahdidlardan himoya qilishda muhim rol o'ynaydi. Bu borada quyidagi qadamlar tavsiya etiladi:

- Foydalanuvchilar uchun zaruriy xavfsizlik protokollari va amaliyotlari haqida bilim berish.

- Raqamli aloqalarni himoyalash, onlayn xatti-harakatlar xavfsizligi bo‘yicha ta’lim va amaliyotlarni takomillashtirish.

- Kiber tahdidlarning o‘zgaruvchan tabiati haqida doimiy ravishda ma'lumot berib borish va jamiyatning har qatlamiga moslashgan ta'lim materiallari taqdim etilishi.

Kiber xavfsizlik - har bir shaxsning onlayn hayotida muhim rol o'ynaydi va media savodxonlik, har bir foydalanuvchining raqamli olamda o'zini himoya qilish qobiliyatini oshirish uchun zarur mezon hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar rivoji bilan tardenna o‘sib borayotgan kiber tahdidlarni tushunish va ularga qarshi turish bo‘yicha tushuncha berish, aholining onlayn muhitda ishonch va xotirjamlik hissini ta’minlash uchun juda zarurdir. Aholi o‘rtasida ushbu savodxonlikni oshirish, professional va ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda amalga oshirilganda ko‘proq samara bera oladi. Shunday qilib, raqamli davrda aqlli va xavfsiz bo‘lish, shunchaki tanlov emas, balki har kuni amal qilishimiz kerak bo‘lgan zaruriyatdir.

Xulosa qilib aytganda, kiber xavfsizlik - bu doimiy va muntazam ta'lim olishni talab qiladigan, zamonaviy raqamli jamiyatimizda hayotiy ahamiyatga ega bo‘lgan soha. O‘zimizni va bizning raqamli qurilmalarimizni internetdagi potensial tahdidlardan himoya qilish uchun zarur bo‘lgan qobiliyatlarni rivojlantirish, har bir kishi uchun zarur bo‘lgan bilim va ko‘nikmalardan biridir. Foydalanuvchilar va tashkilotlar kiber xavfsizlikni kuchaytirish maqsadida muntazam tahlil qilib, yangilangan ta'lim dasturlaridan foydalanishi, shuningdek, o‘zlarining hushyorligini oshirib borishi kerak.

Foydalanilgan adbiyotlar:

1. "Cybersecurity: Protecting Critical Infrastructures from Cyber Attack and Cyber Warfare" - ma'lumotlarning xavfsizligi va kritik infratuzilmani himoya qilish bo'yicha tushunchalar va stratejilarni yoritgan kitob.

2. "The Art of Deception: Controlling the Human Element of Security" - informatsiyani himoya qilishda inson o'zgaruvchanligi va social engineering taktikalarini tushuntiruvchi kitob.

3. "Data and Goliath: The Hidden Battles to Collect Your Data and Control Your World" - raqamli ma'lumotlar yig'ish va foydalanuvchilarning shaxsiy ma'umotlarini himoya qilish bo'yicha tahlil qiluvchi tadqiqot.

4. "Phishing Dark Waters: The Offensive and Defensive Sides of Malicious Emails" - phishing va elektron pochta orqali kiber hujumlarni aniqlash va ularga qarshi chora-tadbirlar bo'yicha kitob.

5. <http://uz.infocom.uz/2006/10/04/axborot-texnologiyalarining-talimdagi-orni/>

6. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. *AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH*.
7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O’RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG’UNLIGI.
8. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA’LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
9. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. *TADQIQOTLAR*, 26(1), 101-106.
10. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(9), 89-92.
11. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o’gli, U. B., & Tohirjon o’g’li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.
12. Keldiyeva, S. (2024). TURKISTONDAGI JADID YANGI USUL MAKTABLARINING AHAMIYATI. *Interpretation and researches*, (4 (26)).
13. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. *Ilm-fan va ta’lim*, 2(2 (17)).
14. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. *AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH*.
15. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 295-298.
16. Alimjanovna, M. Z. (2022, October). PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM AND SOCIAL LIFE IN THE KINGDOM OF BABURIDS. In *Archive of Conferences* (pp. 173-187).